

ABU YAHYO ZAKARIYYO AL-ANSORIYNING "DAQOIQUL
MUHKAMAH FI SHARHI MUQODDIMAH" ASARI

**Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom instituti o'qituvchisi
Najmiddinova Robiya**

To'liq ismlari Abu Yahyo Zakariyyo ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ansoriy al-Shofeiyy bo'lib, hijriy 826-yilda Misrning sharqiy tarafidagi Sunayka qishlog'ida kambag'al oilada dunyoga kelganlar. Shayxul islom, zaynuddin, qozi Zakariyyo nomlari bilan mashhur bo'lganlar. Unib-o'sishlari ham shu erda bo'lgan. Go'dak chog'ida Qur'onni yod olgach, Qohiraga yo'l olib, al-Azhar masjidida qo'nim topadilar, qiroat ilmi va hifzini pishiq-puxta egallaydilar. Shuningdek imom shar'iy ilmlar xususan aqida, fiqh, hadis, tasavvuf, lug'at va mantiq kabi ilmlarda ham chuqur ilmga ega bo'ldilar¹.

O'z asrining taniqli olimlaridan bo'lgan Hofiz Ibn Hajar Asqaloniyydan ta'lim olib, u zotdan fatvo berishga ijoza olganlari qayd etilgan. Yana zamonasining yetuk olimlaridan bo'lgan Jaloliddin Mahalliy va Muhiddin Kofijiyardan ham ilm tahsilini oladi. Imom ilm tahsili yo'lidagi bardavomligi, doimiy ilm talabida bo'lishi, hamda shar'iy ilmlarni puxta egallashi orqali Imom Shofeiyy o'rnida ta'lim berishga eng munosib zot deya e'tirof etildi.

Shayx Abdul Qodir Aydarusiy Zakariyyo Ansoriy haqlarida: "Misr diyorida Imom Shofeiyyning o'rniga dars berishga eng munosib nomzod edi, undan munosibroq zot yo'q edi", deya ta'rif beradi². Navaviyning fiqhga oid "Manhajut tolibiyn"³, Abdulloh ibn Molikning arab tiliga oid "Alfiya"⁴, Imom Shotibiyyning

¹ Muhaqqiq Abul Hasan Muhyiddin al-Kurdiy. Daqiqul muhkamah fi sharhil Muqoddima / - Damashq: Darul manahilil irfon, 1979 m.

² Abdul Qodir Ayduvsiy. Nurus-sofir an axbaril qornil ashir / - Bayrut: Darul kutubil ilmiyya, 1405 h.

³ Imom Muhiddin Abu Zakariyyo Yahyo ibn Sharaf Navaviy. Manhajut tolibiyn.

⁴ Abu Abdulloh Muhammad Jamoliddin ibn Abdulloh ibn Molik. Alfiya.

qiroat ilmiga oid "Shotibiyya"⁵ kitobini to'lig'icha, Rohiyim Iroqiyning "Alfiyatul hadis"⁶ manzumasining bazi qismini yod oladilar. Keyin esa fiqh, usul, ilmi maoniy va bayon ilmi bo'yicha Qoyatiydan hamda Sharof Manaviydan, tasavvufni esa Muhammad G'omariydan va boshqalardan ilm oladilar.

Zakariyyo Ansoriy hazratlari go'zal axloqlarni o'zlarida mujassam etgandilar. Kichikko'ngillilik, go'zal hayot kechirish, iffat, dunyodan qo'l tortib ahli dunyolardan o'zni uzoq tutish, yetuk aql va ichikenglik, sabr-u tahammul hamda murosas shular jumlasidandir.

Imom ilmda juda ko'p va uzoq say-harakat qildilar, toki o'z zamonining bir qancha ulug'lari u kishida fatvo va dars berishga izn berdilar. Ko'plab shayxlardan olingan ilmni jamladilar va uzoq umrlari davomida (100 yil umr ko'rganlar) uni tabaqama-tabaqa necha avlod tolibi ilmlarga o'rgatdilar. Shundan so'ng kitob yozishga o'tdilar va ibn Umar Vardiyning shofeyi fiqhiga oid 5248 baytdan iborat "Bahjatul vardiyya" kitobiga 10 yil sharh yozdilar. U kishi talif qilgan kitoblar 60 taga yaqinlashgani qayd etilgan. Ammo G'ozziy "Yulduzlar" nomli kitobida Zakariyyo Ansoriyning kitoblari 41 ta, degan.

U zot qay bir ilmga qo'l urmasinlar, ularning barchasida mashhur bo'lib, keying avlodga katta ilmiy meros qoldirganlar. Xususan, ilmlarning mo'tabari bo'lmish tajvid ilmiga oid asarlari "Daqiqul muhkamah fi sharhi Muqoddimah" asarlari iboralarining sodda va tushunarligi, tolibi ilmlar uchun qulay uslubda yozilgani bilan boshqa sharhlardan ajralib turadi. Ushbu sharh 751-hijriy sanada dunyoga kelgan Ibn Jazariy nomi bilan mashhur Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf qalamiga mansub, tajvid ilmida eng mo'tabar manbalardan sanalmish "Muqoddimatul Jazariyya" manzumasining nasriy sharhidir⁷. "Muqoddimatul Jazariyya" manzumasi 16 bob 107 baytdan iborat

⁵ Imom Abu Muhammad Qosim Shotibiy. Hirzul amaniy va vajhut tahoniy.

⁶ Hofiz Zaynuddin Abu Fazl Abdurrohiym Iroqiy. Tabsira va tazkira.

⁷ Jahongir qori Ne'matov. Tartil asoslari / - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2018. 312 b.

bo'lib, unga 50 dan ortiq sharhlar yozilgan⁸. Tajvid ilmi ulamolari Zakariyyo Ansoriy tomonidan ta'lif etilgan "Daqiqul muhkamah fi sharhi Muqoddimah" asarini "Muqoddimatul Jazariyya" matniga yozilgan eng mashhur sharhlardan deb e'tirof etganlar⁹.

Imom o'z sharhini Allohga hamd va Rosulullohga salovat bilan boshlab, manzuma muallifi Ibn Jazariyni ham go'zal jumlar bilan yodga olib, u zotning haqlariga duo ila davom ettiradi. So'ng manzumaning asosiy qismini sharhiga kirishadi. Shorih baytlarni sharhlar ekan har bir lafzni ham lug'aviy, ham istilohiy ma'nolarini bayon etib, baytlar sharhi davomida Qur'oni karim va hadisi shariflardan ham dalillar keltirib o'tadi. Sharh uslubining qulayligi, mufassil tarzda bayon qilingani, so'zlarining soda va tushunarligi bilan boshqa sharhlar orasida, hozirgi kunga qadar tolibi ilmlar orasida keng yoyilib, ilm dargohlarida tizimli o'qitib kelinmoqda.

Zakariyyo Ansoriyning zamondoshi Jaloliddin Suyutiy imomni ta'riflab shunday deydi: "Zakariyyo shayxul islom, mohir mutaxassis, tasavvuf yo'lida yuruvchi solik, o'zining qalami, ilmi va amali bilan tirishqoqlik va jiddu-jahdni lozim tutgan, odamlar u kishining ta'lim berishi, fatvolari hamda tasnif etgan asarlaridan ko'plab istifoda oluvchi, dinni mahkam ushlagan, behuda ishlardan yiroq, tavoze'li, yumshoqko'ngil kishi edi"¹⁰.

Muallif Zakariyyo Ansoriy hijriy 926-sanada Zul-hijja oyida Qohirada vafot etdi¹¹. U vafot etganiga uzoq yillar bo'lgan bo'lsada uning nomi, asarlari, qoldirgan ilmiy merosi hali hanuz e'zoz va e'tiborda. Alloh Zakariyyo Ansoriyni boqiy hayotda ulkan ajrlar bilan mukofatlasin.

⁸ Muhaqqiq Ashraf Muhammad Fuad. Sharhu Muqoddimatil Jazariyya / - Qohira: Maktabatul Imamil Buxoriy, 1427 h.

⁹ Muhaqqiq Abul Hasan Muhyiddin al-Kurdiy. Daqiqul muhkamah fi sharhil Muqoddima / - Damashq: Darul manahilil irfon, 1979 m.

¹⁰ Jaloliddin Suyutiy. Nazmul iqyan fi a'yanil a'yan / - Bayrut: Maktabatul ilmiyya, 2019 m.

¹¹ Muhaqqiq Abul Hasan Muhyiddin al-Kurdiy. Daqiqul muhkamah fi sharhil Muqoddima / - Damashq: Darul manahilil irfon, 1979 m.

